

TA'LIM SOHASIDA XIZMATLAR KO'RSATISH: SHAKL VA MAZMUN

Ashurov Nuriddin Nuraliyevich

Toshkent davlat agrar universiteti, assistenti

Toshkent. ashurovn92@mail.ru

Tel: +998909403641

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453664>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ta'lim xizmatlari ko'rsatishning o'ziga xos huquqiy tabiati, bugungi kunda qonunchilikda belgilangan ta'lim olish hamda ta'lim xizmatlari ko'rsatishning shakllari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim xizmati, masofaviy ta'lim, aralash ta'lim, sinxron ta'lim, asinxron ta'lim

Sovet Ittifoqi davrida ta'lim-huquqiy munosabatlar deyarli to'liq ommaviy edi, ammo SSSRning parchalanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarga olib keldi va yangi bozor tipidagi iqtisodiyotning o'rnatilishiga ta'sir ko'rsatdi. Ma'muriy-rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish ta'lim tizimida ham xususiy komponentning paydo bo'lishiga yordam berdi. Bo'ysunuvchi (imperativ) yondashuv bilan tavsiflangan ushbu tizimda koordinatsion (dispozitiv) tamoyillar asta-sekin paydo bo'la boshladi, ularning tipik misoli sifatida ta'lim-huquqiy munosabatlarni shartnomaviy tartibga solish sohasini aytish mumkin. Ta'lim munosabatlarini tartibga solishda davlatning roli jamiyat va davlat erishmoqchi bo'lgan ta'lim natijalarini aniqlash zaruratidan iborat. Shuningdek davlatning roli ta'limga oid qonunchilikni ishlab chiqish, takomillashtirish hamda ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchilarning faoliyatini belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish tartib-taomillarini belgilaganligi jihatidan ommaviy xarakterga ega. Bundan keyingi jarayon esa xususiy huquq doirasida amalga oshirilishini qayd etish joiz.

Boshqa har qanday xizmatlar singari, ta'lim xizmatining amalga oshirilgan paytdagi natijasi yo'q. Ushbu xizmat iste'molchida uni ko'rsatish jarayonida shakllantirilishi kerak bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Diplom, sertifikat yoki ta'lim to'g'risidagi boshqa hujjatni olish moddiy natija deb hisoblanmaydi, chunki hujjat faqat u yoki bu darajadagi ma'lumotni olganligidan dalolat beradi. Shuningdek, ta'lim sohasidagi xizmatning o'ziga xos xususiyatiga, masalan, kutilgan natijaga erishish uchun majburiyatning kafolati yo'qligiga e'tibor qaratish lozim. Kutilgan natija shartnomaviy munosabatlar doirasidan tashqarida. Ta'lim xizmatlari ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaning predmeti ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonidir, lekin uning natijasi emas, chunki ushbu xizmatning natijasi bevosita ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlariga ham bog'liq. Bir xil darajadagi ta'lim olish natijasida bir ta'lim oluvchi zarur bilim, ko'nikma va malakalarni to'liq egallaydi, boshqa iste'molchi esa ularni faqat qisman oladi.

Yana bir bor ta'kidlash kerakki, ta'lim sohasidagi fuqarolik munosabatlari nisbiydir. Ular tomonlarning uzoq muddatli o'zaro ta'siri, jamiyat va shaxsiy manfaatlarning o'zaro bog'liqligi, shuningdek, subyektlarning intellektual rivojlanishining ma'lum darajasining mavjudligi bilan ajralib turadi. Ta'lim xizmatlari haqiqiy xizmatlar guruhiga kiradi. Ta'lim xizmatlari tushunchasi ta'lim jarayonining iqtisodiy va pedagogik mazmuniga muvofiq shakllantirilishi mumkin. Ta'lim tizimida ko'rsatiladigan xizmatlar pudratchining shaxsiga, xizmat ko'rsatish hajmi va xususiyatiga, ularni ko'rsatish tartibining o'ziga xos xususiyatlariga qarab keng va tor ma'noda ta'lim xizmatlariga bo'linishi mumkin. Ta'lim olish jarayonining o'zi tor ma'noda ta'lim

xizmati tushunchasi bilan qamrab olingan. Fuqarolik huquqining obyektlari birinchi navbatda shaxsning shaxsiy manfaatlarini qondiradigan xizmatlardir. Bu esa bunday xizmatlarni ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlarni ta'lim va fuqarolik qonunchiligi normalari bilan tartibga solish zarurligini keltirib chiqaradi.

Ta'lim - ta'lim oluvchiga nazariy bilim, malaka va ko'nikmalar berishga hamda ularning umumta'lim, kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon bo'lib, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun 15-moddasida ta'lim olishning quyidagi shakllari keltirilgan:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi);
- ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy);
- dual ta'lim;
- oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish;
- katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish;
- inklyuziv ta'lim;
- eksternat tartibidagi ta'lim;
- mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash.

Ko'rinib turibdiki, qonunda ta'lim oluvchiga ta'limni qay shaklda olishni mustaqil tanlash imkoniyati berilgan. Ammo ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi ta'lim tashkilotlarining ta'lim xizmatlarini qaysi shaklda ko'rsatishi qat'iy belgilanmagan. Qonunda ta'lim shakllaridan biri masofaviy ta'limni tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qayd etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktabrdagi 559-son qarori bilan tasdiqlangan "**Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida**" NIZOMning 3-bandiga asosan Kunduzgi shaklda ta'lim jarayoni olib boriladigan bakalavriat ta'lim yo'nalishi va magistratura mutaxassisligi mavjud bo'lgan oliy ta'lim tashkilotlariga tegishli yo'nalishlar bo'yicha masofaviy shaklda ta'lim faoliyatini olib borishga yo'l qo'yiladi.

Ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim tashkilotlari ta'lim jarayonini turli shakllarda tashkil etishi mumkin. Jumladan: An'anviy (oflayn) ta'lim - ta'lim jarayonida sinf yoki auditoriyada o'qituvchi va o'quvchining yuzma-yuz muloqot qiladigan ta'lim shakli.

Elektron (Masofaviy) ta'lim - internet va elektron manbalar orqali bilim berish tizimi bo'lib, bu shakl ta'lim oluvchida vaqt va joy tanlamasdan o'qish imkonini beradi. Ushbu ta'lim shartli ravishda 2 xil turga, ya'ni sinxron va asinxron turlarga bo'lish mumkin.

Sinxron elektron ta'lim - masofaviy ta'lim hisoblanadi, lekin bu real vaqtda amalga oshiriladigan ta'lim bo'lib u xuddi kunduzgi ta'limga o'xshab ta'lim oluvchilarni ma'lum vaqt mobaynida masofadan turib birlashtiradi. Masalan bugungi kunda keng tarqalayotgan vebinarlar bunga yorqin misoldir.

Asinxron elektron ta'lim - bu barcha kerakli ma'lumotni onlayn manbalardan yoki electron axborot tashish vositalari (CD, DVD, flash kartalar)dan olishi va materialni o'zlashtirish surati va jadvalini o'zi mustaqil tashkil etishdir. Asinxron elektron ta'lim tizimiga barcha turdagi CD-kurslar va elektron o'qitish kurslari, ostkastlar vaskrinkastlar kiradi. Bugungi kunda elektron ta'lim ko'pchilik OTMlarda ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib qolgan, u shuningdek, malaka oshirish kurslarini tashkil etishda ham o'z o'rnini topgan, ba'zi korporatsiyalarda bo'linmalar mavjud bo'lib, ularning vazifasi xizmatchilar uchun elektron kurslar tashkil etishdir.

Masofaviy ta'lim shakli joriy etish mumkin bo'lmagan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan belgilanadi. Masofaviy ta'lim bo'yicha qabul parametrlarini davlat oliy ta'lim muassasalarida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan kelishilgan holda bo'ysunuvchi bo'yicha tegishli vazirlik (idora), moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta'lim muassasalarida tegishli oliy ta'lim muassasasining Kuzatuv kengashi, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida nodavlat oliy ta'lim tashkiloti muassisi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlash hamda ta'lim jarayonini to'lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi. Masofaviy ta'lim maxsus platforma yordamida yoki mavjud platformalardan foydalangan holda tashkil etiladi.

Aralash ta'lim – an'anaviy va masofaviy ta'lim shakllarini birlashtirgan ta'lim shakli.

Individuallashtirilgan ta'lim – har bir o'quvchining qobiliyat va ehtiyojlariga moslashtirilgan va ta'lim oluvchi bilan individual mashg'ulotlar olib boriladigan ta'lim.

Kollektiv ta'lim – jamoaviy o'qitish modeli bo'lib, bunda ta'lim oluvchilar guruhda ishlash orqali bilim olishadi.

Ta'lim xizmatlarining mazmuni, avvalo, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, u ta'lim oluvchini har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllantirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib, O'zbekiston Respublikasida ta'lim xizmatlarini huquqiy tartibga solish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilayotganligini qayd etgan holda ushbu sohada shartnomaviy munosabatlarning yagona mexanizmi yetarli darajada ishlab chiqilishi hamda ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchilarning ta'lim xizmatlari ko'rsatish jarayoniga har qanday ma'muriy aralashuvni chegaralash lozimligini hamda qonunchilikda ta'lim xizmatlari ko'rsatishning huquqiy tarifini belgilash, ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchilarga ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda ta'lim shakllarini to'liq mustaqil tanlash imkoniyatini berish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 03.10.2022 yildagi 559-son. <https://lex.uz/docs/-6221502>
3. Sukhanov E. A. Property Rights and Rights to Intangible Objects // The Herald of Economic Justice. 2007. No. 7. P. 17.